

Table 1. Characteristics of the 26 dairy farms selected for the study.

Quartile	Farms	Location	Breed of cattle	Number of lactating cows	Number of pre-weaning calves	Production of milk per day (liters)
1	1	Santa Rita do Passa Quarto - SP	Jersey	24	23	80
	2	Araras - SP	Holstein	18	5	210
	3	Promissão - SP	Holstein	21	14	230
	4	Lagoa Grande - MG	Hostein x Gir crossbred	25	8	250
	5	Presidente Olegário - MG	Hostein x Gir crossbred	25	9	280
	6	Presidente Olegário - MG	Hostein x Gir crossbred	31	5	380
	7	Varjão de Minas - MG	Hostein x Gir crossbred	28	6	420
2	8	Patos de Minas - MG	Hostein x Gir crossbred	30	6	450
	9	Patos de Minas - MG	Hostein x Gir crossbred	48	20	480
	10	Presidente Olegário - MG	Hostein x Gir crossbred	55	10	480
	11	Lagoa Grande - MG	Hostein x Gir crossbred	38	5	550
	12	Patos de Minas - MG	Hostein x Gir crossbred	42	7	550
	13	São João da Boa vista - SP	Hostein x Gir crossbred	41	8	600
	14	Patos de Minas - MG	Hostein x Gir crossbred	39	8	700
	15	Lagoa Grande - MG	Hostein x Gir crossbred	70	12	800

	16	Lagoa Grande - MG	Hostein x Gir crossbred	60	9	800
	17	Patos de Minas - MG	Holstein	74	12	850
	18	Varjão de Minas - MG	Holstein	68	11	850
	19	Patos de Minas - MG	Holstein	48	8	850
	20	Varjão de Minas - MG	Hostein x Gir crossbred	80	10	890
3	21	Lagamar - MG	Hostein x Gir crossbred	65	10	900
	22	Bonfinópolis - MG	Hostein x Gir crossbred	110	12	1500
	23	São João da Boa Vista - SP	Hostein x Gir crossbred	140	18	1750
	24	Buritis - MG	Holstein	85	16	1750
	25	Patos de Minas - MG	Hostein x Gir crossbred	100	25	1800
	26	Descalvado - SP	Holstein	180	85	5200